

Metodologia

Discente mediador

Público

- Graduandos do curso Y
- Instituição X
- Cursando a disciplina de Engenharia de Software

Objetivo

Tratar acerca de aspectos teóricos de manutenção de software (MS), bem como, prática simulada de MS, fazendo uso da dinâmica cliente-empresa.

União entre teoria e prática a respeito de MS, visando proximidade com experiências do mercado de trabalho.

Procedimento

Explicação

- Divisão da sala em equipes, quantidade de componentes depende da quantidade de alunos matriculados e presentes na disciplina.
- Todas as equipes irão trabalhar sobre o mesmo software, porém, fica a cargo da equipe identificar as manutenções necessárias, bem como os tipos delas, de acordo com o que será ministrado em aula.

Explicação

- Serão 4 horários aula (2 dias de aulas), dessa forma, será disponibilizado caderno virtual (*Notion*) para auxílio assíncrono.
- Será disponibilizado GitHub com repositório que conterà o código inicial e as observações de um cliente. (colocar as duas opções)
- Cabe a cada equipe identificar as manutenções necessárias, bem como, o tipo de delas.

Modelo das Aulas

Serão disponibilizadas 4 horas aula, dois dias, para a realização do trabalho. Dessa forma foi pensada a seguinte organização das aulas.

Bem como a criação de um caderno virtual (notion) para auxílio e estudo assíncrono dos alunos.

Explicação - Aula 1

Apresentação do docente que irá ministrar o conteúdo.

- Quem sou eu?
- Formação acadêmica

Explicação - Aula 1

Manutenção de software

- ❑ O que é manutenção de software?
- ❑ Qual a importância da manutenção de software?
- ❑ Tipos de manutenção de software

Explicação - Aula 2

Dinâmica simulada cliente-empresa.

- Problematização
- Software
- Explicação da dinâmica simulada cliente-empresa

Explicação - Aula 3

Codificação

- Implementação dos tipos de manutenção
- Tirar dúvidas

Explicação - Aula 4

Apresentação

- ❑ Apresentação dos resultados obtidos
- ❑ Discussão sobre as dificuldades enfrentadas

Vamos Começar